

KICHIK BIZNES SUBEKTLARI VA ULARDA LIZING MUNOSABATLARI

Namangan viloyati, Namangan shahar

Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti

Buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi assistenti

Buxgalteriya hisobi va audit fani o`qituvchisi

Inomov Sardor Abdusalomovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes subektlarida lizing munosabatlari va kichik biznes subektlari haqida muhim ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, lizing tushunchasi, uning tarixi va bugungi kunda biznes sohasidagi funksiyaviy o'rni haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *moliyaviy resurslar, motivatsion stimullar, tadbirkorlik faoliyati, investitsiya qilish, amortizatsiya, innovatsion tadbirkorlik.*

Bozor iqtisodiyotiga o'tishda O'zbekistonning sanoat korxonalarida oldida bir qator muammolar vujudga keldi. Bu muammolar ichida raqobatchilik o'sib borayotgan sharoitlarga moslashish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar narxining yuqoriligi sababli sotuv bozorining qisqarishi, to'lovlar bilan bog'liq muammolar, xom-ashyo va materiallar yetkazib beruvchi ta'minotchilarni izlab topishdagi qiyinchiliklar hamda moliyaviy resurslarning cheklanganligi eng asosiylari hisoblanadi. Hozirgi paytda korxonalar o'z o'rnini yo'qotmaslik uchun bir qator xususiyatlarga – moslashuvchanlikka, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga, ishlab chiqarilayotgan tovar assortimentini tez o'zgartira olish xususiyatiga ega bo'lishi lozim. Buning uchun korxonalar zamonaviy ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lishlari zarur, bu esa katta miqdorda investitsiyalar jalb etishni talab qiladi.

Yuzaga kelgan vaziyatda respublikamiz uchun an'anaviy bo'lmagan yangi investitsiya manbalarini izlab topish zarur. Oxirgi yillar mobaynida asosiy ishlab chiqarish fondlarini sotishning asosiy shakllariga muqobil sifatida lizing faoliyati namoyon bo'lmoqda. U tadbirkorlikda yangi, yanada kuchli motivatsion stimullarni yaratadi, ishlab chiqarishga yangi texnikalarni kiritishni tezlashtirishga ko'maklashadi. Lizing nafaqat bizning mamlakatimizda, balki butun dunyoda ham tadbirkorlik faoliyatining eng yosh turlaridan biri hisoblanadi[1].

Lizing XX asrning 50 - yillarida AQSHda paydo bo'lib, 60 - yillarning boshidayoq butun Yevropada keng tarqala boshladi hamda mablag'larni asbob-uskunalarga investitsiya qilishning eng samarali va ishonchli usuli sifatida tan olindi. AQSH va G'arbiy Yevropada lizingning bunday jadal sur'atlarda rivojlanishida davlatning roli kattadir. Davlat sezilarli soliq imtiyozlari, amortizatsiya va kredit imtiyozlarini taqdim etish yo'li bilan lizingning rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratib berdi. O'zbekistonda lizing rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lsada, yaqin kelajakda uning nafaqat o'z imkoniyatlariga tayangan holda, balki davlatning qo'llab-quvvatlashi yordamida jadal sur'atlar bilan rivojlanishi kutilmoqda.

Mavzuni aniqroq ochib berish maqsadida lizing tushunchasiga kengroq to'xtalib o'tamiz. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida lizingdan keng foydalanilib, u tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishning eng maqsadga muvofiq usullaridan hisoblanadi. O'zbekistonda esa ma'lum bir xatti-harakatlarga qaramay, lizing rivojlanishining shakl va yo'llari endi belgilanmoqda. Biroq iqtisodiyot inqirozga uchragan, ko'plab korxonalar yirik moliyaviy vositalarni ishlab chiqarishni intensivlashtirish va texnikalarni yangilashga kirita olmayotgan bir holat ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish va mamlakatdagi barcha mulkchilik shaklidagi, birinchi navbatda innovatsion tadbirkorlik bilan band bo'lgan ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun katta miqdordagi mablag'larni,

jumladan xususiy investitsiyalarni jalb qilishga imkon beruvchi lizingning rolini oshirish zaruratini talab qiladi. Istalgan tarmoqda lizing tadbirkorligining muvaffaqiyatga erishishi ko'p jihatdan uning mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilish hamda ushbu mexanizmdan unumli foydalanishga bog'liq bo'ladi. Shu munosabat bilan lizingning mohiyati, uning tabiati va salohiyati, vazifalari va tashkiliy shakllari nimadan iborat ekanligini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi[2]. Hozirgi paytda xorijiy mamlakatlarda "lizing" tushunchasining yagona talqini mavjud emas. Kimdir lizingni kreditlashning o'ziga xos shakli deb tasavvur qilsa, boshqalar uni uzoq muddatli ijaraga o'xshatadilar. Ba'zilar lizingni ishlab chiqarish vositalari oldi-sotdisining yashirin usuli deb qarasa, boshqa birov lizingni o'zgarar mulkini ishonch qog'ozi beruvchining topshirig'i bo'yicha boshqarish bilan bog'laydilar. 1 Lizing atamasining hozirgi talqini Aristotelning ("Ritorika" asaridagi) so'zlariga borib taqaladi. Unda aytilishicha boylik bu mulkka xususiy mulk sifatida egalik qilish emas, balki undan (mulkdan) oqilona foydalanishdir. Bu fikr lizingning mohiyati juda aniq izohlaydi: foyda olish uchun ishlab chiqarish vositalari yoki boshqa turdagi mulkka ega bo'lish shart emas, undan foydalanish va daromad olishning o'zigina yetarlidir.

1 "Lizing" tushunchasi "mulk"ni egalik qilish huquqi va foydalanish huquqiga taqsimlashga asoslanadi.

2 O'zbek tilida lizing atamasiga aynan mos keluvchi so'z mavjud emas. Semantika (so'zning ma'no jihatidan) nuqtai nazaridan bu atamaga ko'proq ijara va ijaraga berish so'zlari to'g'ri keladi. Shu sababli, ko'p hollarda lizing atamasi turli texnika vositalari, binolar va ishlab chiqarishga mo'ljallangan inshootlarni uzoq muddatli ijaraga berish sifatida talqin qilinadi. Ijaraga berish uch tomonlama bitim doirasida amalga oshirilib, unda moliyalashtiruvchi lizing kompaniyasi (lizing beruvchi) mulkni mulk ishlab chiqaruvchidan (mulk egasidan) mijozning

(lizing oluvchining) tanlovi asosida sotib oladi va uni mijozga ijaraga beradi, bunda egalik huquqi lizing kompaniyasida (lizing beruvchida) qoladi. Lizing qatnashchilari o'rtasida yuzaga keluvchi munosabatlar bir nechta shartnomalarning mavjudligini asoslab beradi, bu esa lizing operatsiyalarining alohida elementlariga yangicha xislatlar taqdim etadi va ularni bir-biri bilan chambarchas bog'laydi. Xususan, asosiy lizing shartnomasidan tashqari, oldi-sotdi, kredit, kafolat, xizmat ko'rsatish kabi boshqa shartnomalar ham o'z o'rniga ega bo'ladi. Lizingga xos xususiyatlardan biri bu shartnomalarning murakkab tarzda birlashuvi va bunda yuzaga keluvchi munosabatlarning o'zaro chambarchas bog'lanishidir[3]. Bunda mulkni vaqtinchalik foydalanishga berishdagi munosabatlar asosiy hisoblanadi.

Lizing kompaniyalari yoki banklar lizing operatsiyalarini amalga oshirishlaridan avval juda katta tashkiliy ishlarni bajarishlari zarur. Kompaniya yoki bank muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun potensial mijozlarga lizing operatsiyalarini keng reklama qilish imkoniyatlariga va bir qator ustunliklarga ega bo'lishi lozim. Lizing bozori va uning asosiy tendensiyalarini o'rganish, ma'lum turdagi asbob-uskunalarga talabni aniqlash muhim rol o'ynaydi. Bunda asbob-uskunalarining bozor narxi tebranishi, lizing obyektiga qo'shimcha ko'rsatiluvchi (ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish) xizmatlar narxi va tariflari, transport tariflarining o'zgarishi kabi bir qator omillar e'tiborga olinadi. Tayyorgarlik ishlarining umumiy maqsadi lizing beruvchining lizing olishdan manfaatdor mijozlarni izlab topishidir. SHu bilan bir paytda, lizing bitimini tuzish tashabbusi o'zi mustaqil ravishda zarur asbob-uskunalarga ega bo'lgan ta'minlovchini topuvchi yoki lizing kompaniyasiga ta'minlovchini topishda yordam berishni so'rab murojaat qiluvchi bo'lajak lizing oluvchi tomonidan ham bildirilishi mumkin. Biroq bu holatda lizing kompaniyasi taklif etayotgan variantlar ichidan lizing obyektini va muayyan ta'minlovchini tanlash huquqiga lizing oluvchi ega bo'ladi[4].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Respublikamizda lizingdan maqsadli foydalanishni amaliyotga kiritishni tashkil etishda uning turlari, shakllari va amalga oshirish usullarini to'g'ri aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy lizing xizmatlari bozori bu turdagi xizmatlarning turli-tumanligi bilan tavsiflanadi. Lizing turlari bitimda ishtirok etuvchilarning tarkibi, lizing obyektining xususiyatlari va ularning amortizatsiya shartlari, tomonlar majburiyatlari hajmi, mulkdan foydalanish muddati, bozor sektori, soliq imtiyozlari va lizing to'lovlari turlariga bog'liq ravishda turlarga ajratiladi. Lizing bitimlari muddati, lizing beruvchining majburiyatlari hajmi va lizing obyektlarining o'zini qoplash darajasiga ko'ra lizingning ikkita asosiy turi – moliyaviy va tezkor lizingni ajratib ko'rsatish mumkin. Lizing rivojlanishning boshlang'ich bosqichida turgan O'zbekiston uchun ko'proq moliyaviy lizing xarakterlidir. U mulkni uning to'liq amortizatsiya muddatiga to'g'ri keluvchi uzoq muddatga ijaraga berishni ko'zda tutadi, ya'ni lizing muddati davomida mulkning to'liq qiymati to'lanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Фозибеков Д.Ф. ва бош. Лизинг муносабатлари назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма– Т.: Фан ва технология, 2004. – 308 с.
2. Исмаилова С.С."Ўзбекистон агросаноат мажмуасида лизинг фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий асослари". Монография. - Т: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ". -2011. -123 б.
3. Лизинг Инфо. Лизинг: налоговые барьеры преодолены! Проект МФК по развитию лизинга в Центральной Азии //Бизнес-вестник Востока 2002, №37 (555), с.5.
4. Назарова Ф.М. Развитие лизинговой деятельности в отраслях экономики Республики Узбекистан // Ж. "Экономика и класс собственников", 2003, №2, с.18-22.

